

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№ 11

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 370 sahifa.
2025-yil, noyabr*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

YASHIL TRANSPORT SIYOSATINING BARQAROR RIVOJLANISH VA TARMOQLARARO INTEGRATSIYADAGI O'RNI.....	21
Rahmonov Rasul Ne'matovich	
BANK AKTIVLARI VA PASSIVLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	34
Safarov Sanjar Ravshan o'g'li	
O'ZBEKISTONNING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISH STRATEGIYALARI.....	38
Madraximova Irodaxon Sherzodbek qizi	
HUDUDIY XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYA MODELI	43
Maxmudova Nozimaxon Baxriddinxonovna	
DAVLATNING BUDJET SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI.....	50
A.A. Ismailov	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGINING MEXANIZMINI SAMARALI TASHKILLASHTIRISHDA MOLIVAVIY MANBALARNI SHAKLLANTIRISHNI YO'NALISHLARI	56
Mansurov Mansur Alisherovich	
ANTIKRIZISLI BOSHQARUV TIZIMLARIDA RANGLI SIGNAL MEXANIZMLARINING FUNKSIYALARI.....	61
Aliqulov Aziz Haydarjonovich	
XODIMLARNI MOTIVATSIYALASHNING XALQARO MODELLARINI O'ZBEKISTON KORXONALARIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI.....	66
Yormamatov Qodirjon Juraqulovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT OMILLARI VA ULARNING QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARINING SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.....	71
Yaxshiyev Shahzod Sherali o'g'li	
OLIY TA'LIM MUASSASALARI VA MEHNAT BOZORI INTEGRATSIYASI BO'YICHA XORIJ TAJRIBALARI.....	78
Haqqulov Fazliddin Faxriddinovich	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA RIVOJLANGAN VA RIVOJLANAYOTGAN DAVLATLAR TAJRIBASI.....	84
Aripov Abdulaziz Sakijonovich	
YASHIL ENERGETIKA RIVOJLANISHINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	89
Bobokulova Muhabbat Mahammadiyeva	
ELEKTRON TO'LOVLAR VA POS TIZIMLARI — KICHIK BIZNESDA SAMARASI VA XAVFLARI	93
To'liqinov Dilshodxo'ja Olim o'g'li	
MINTAQADA RAQAMLI IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	98
Yusubov In'omjon Ikram o'g'li	
SOLIQ SIYOSATINI RAQAMLI BOSHQARISH ORQALI BUDJET DAROMADLARINI BARQARORLASHTIRISH STRATEGIYASI.....	103
Xodjimatov Xamidullo Mamirjonovich	
OZIQ-OVQAT TOVARLARI B2B BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	108
Hayitboyeva Ullijon Bobonazar qizi	
FARMASEVTIKA SANOATIDA INVESTITSION FAOLIYAT SAMARADORLIGINI BAHOLASH	113
Yaqubov Timurbek G'anibekovich	
SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH VA AUTENTIFIKATSIYALASH ALGORITMLARI	123
Ozoda Sabirova Shermamaxamatovna	

YASHIL IQTISODIYOT — BARQAROR RIVOJLANISH GENERATORI	129
Berdibekova Dilfuza Xoldorbekovna	
CHET EL MEHMONXONA TARMOQLARINING BRENDING STRATEGIYALARINI O'RGANISH	133
Ergashev Oybek Mamarasul o'g'li	
MILLIY IQTISODIYOTDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SOHASINING MOLIVAVIY SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING USLUBIY JIHALARINI TAKOMILLASHTIRISH	144
Arzikulov Otabek Ali o'g'li	
TRANSPORT TIZIMI SOHASI KORXONALARINING INNOVATSION SALOHİYATINI BAHOLASH YO'NALISHLARI	152
Ismailov Akmal Maxsudovich, Abilqosimova Shaxlo Sodiq qizi	
MEHMONXONALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA XODIMLARNING O'RNI VA AHAMIYATI	158
Abduxamidov Sarvar Adxamovich, Normurodov Tal'at Normurod o'g'li	
KORXONALARDA HR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	163
Aminova Shaxnoza Aziz qizi	
JAHON IQTISODIYOTIDA OZIQ-OVQAT XAFSIZLIK RO'LI	168
Abdusamatov Barkamol Rustamjon o'g'li	
ТУРИСТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КАРАКАЛПАКСТАНА И СУЩЕСТВУЮЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	174
Хошимова Камилла Навфал қизи	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MEKANIZMLARI: REKREATSION TURIZM SOHASIDA QO'LLASH TAJRIBASI VA ISTIQBOLLARI	184
Najmitdinov G'ayratbek Sharifovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA VIRTUAL TA'LIM PLATFORMALARI: TEXNIK VA PEDAGOGIK TALABLAR, TIZIMLI TAHLIL VA IQTISODIY JIHALAR	189
Turayeva Adiba Ikramovna	
ICHKI AUDIT TIZIMI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	193
Nuridinova Barchinoy Xusniddin qizi	
MINTAQA IQTISODIYOTIDA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	199
Xaitbaev Jasurbek Otaxanovich	
MINTAQANING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMI	204
Raimboyeva Mashhura Davronbek qizi	
SURXONDARYO VILOYATIDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XODIMLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	210
Jobborov Anvar Egamberdiyevich	
ISLOMIY MOLIVALASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELEKTNING DOLZARBLIGI	217
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
JISMONIY SHAXSLARNING MOL-MULKINI SOLIQQA TORTISH MASALALARI	222
Mamadjanov Shuxrat Jalolidinovich	
ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS MANAGEMENT IN UZBEKISTAN	225
Abdukhalikova Komila Abdukhalikovna	
BANKLARDA BARQARORLIKNI TA'MINLASH UCHUN RAQAMLI YECHIMLARNI TAKOMILLASHTIRISH	229
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATINI MODERNIZATSIYA QILISH YO'NALISHLARI: TAHLIL VA TAKLIFLAR	233
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF STATE FINANCIAL REGULATION MECHANISMS IN ENSURING THE CAPITALIZATION OF INSURANCE ORGANIZATIONS	238
Abdullaev Erkinjon Azamovich	
YASHIL IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISHDA YASHIL MOLIVALASHTIRISHNING NAZARIY JIHALARI	245
Xalikov S. X.	

QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI BOZORIDA KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	245
<i>Xudayberganov Jasur Baxodirovich</i>	
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF STATE FINANCIAL REGULATION MECHANISMS IN ENSURING THE CAPITALIZATION OF INSURANCE ORGANIZATIONS	251
<i>Abdullaev Erkinjon Azamovich</i>	
NATIJAVIYLIKKA YO'NALTIRILGAN BYUDJETLASHTIRISH JARAYONINING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	257
<i>Allakuliyev Akmal Baltayevich</i>	
SURXONDARYO VILOYATIDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XODIMLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	261
<i>Jobborov Anvar Egamberdiyevich</i>	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA BOSHQARUV TIZIMINI RESURSLARNI OPTIMALLASHTIRISH ORQALI TAKOMILLASHTIRISH.....	268
<i>Avulchayeva Feruza Jurakuziyevna</i>	
BANKLARDA BARQARORLIKNI TA'MINLASH UCHUN RAQAMLI YECHIMLARNI TAKOMILLASHTIRISH.....	272
<i>Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi</i>	
ZAMONAVIY ISH JOYLARINI SHAKLLANTIRISHDA AYOLLARNING ROLI	276
<i>Tulyaganova Aziza</i>	
ISLOMIY MOLIYALASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKTNING DOLZARBLIGI.....	281
<i>Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li</i>	
TURIZM MARKETINGINING NAZARIY ASOSLARI, ZAMONAVIY YO'NALISHLARI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	286
<i>Xamidov Otabek Bakidjanovich</i>	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SOHASINING IQTISODIY KO'RSATKICHLAR TIZIMINI STATISTIK BAHOLASHNING USLUBIY JIHATLARI	290
<i>Arzikulov Otabek Ali o'g'li</i>	
ЭКОЛОГАМ ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ	298
<i>Максудова Шахиста</i>	
DEBITOR VA KREDITOR QARZDORLIKNING MOHIYATI VA ULARNING O'ZGARISH TENDENTSIYALARI	304
<i>Jo'raev Farruxbek Muxiddin o'g'li</i>	
O'ZBEKISTONDA ISLOMIY MOLIYALASHTIRISH XIZMATLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	307
<i>Inomjonov Islomjon Iloxomjon o'g'li</i>	
ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS MANAGEMENT IN UZBEKISTAN	311
<i>Abdukhalkova Komila Abdukhalkovna</i>	
МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ.....	315
<i>Хурамова Фарангиз Учкун кизи</i>	
ЦИФРОВИЗАЦИЯ НАЛОГОВ И АКЦИЗНАЯ РЕФОРМА УЗБЕКИСТАНА В WTO	319
<i>Дамир Рустамович Абдулов</i>	
BANK TIZIMIDAGI ISLOHOTLAR SHAROITIDA LIKVIDLILIK RISKINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	324
<i>Alimov Baxtiyor Murodovich</i>	
BANK AUDITINING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	335
<i>Narziyev Xayotjon Azamatovich</i>	
O'ZBEKISTON SUG'URTA SOHASIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH MASALALARI.....	343
<i>Abdimuminova Saodat Taxirjonovna</i>	
TO'QIMACHILIK SANOAT MAXSULOTLARI EKSPORT FAOLIYATI TAHLILI VA BRENDDA LIDERLIK TUSHINCHALARI	352
<i>Abdulazizova Xushnoza Nayabovna</i>	

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ НА ОСНОВЕ ОПЫТА РАЗВИТЫХ СТРАН И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ АДАПТАЦИИ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	357
Д. Мейлиева	
O‘ZBEKISTON AUDITORLIK TIZIMIDA KASBDOSHLAR TOMONIDAN BAHOLASH (PEER REVIEW) TIZIMINI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI	361
Parpiyev Jaxongir Iloxmjonovich	
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ (BIG DATA) В УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ.....	366
Шарипов Бахтиёр Михлибаевич	

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И БОЛЬШИЕ ДААННЫЕ (BIG DATA) В УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ

Шарипов Бахтиёр Михлибаевич

доцент кафедры «Экономики»

Университета науки и технологии

E-mail: bakhtiyorsharipov134@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые аспекты использования искусственного интеллекта (ИИ) и анализа больших данных (Big Data) в процессе принятия управленческих решений. Анализируется международная практика применения цифровых технологий для оптимизации бизнес-процессов, прогнозирования, автоматизации и стратегического планирования. Выявлены основные вызовы и риски, связанные с использованием ИИ в управлении, а также предложены направления эффективной интеграции интеллектуальных систем в управленческие модели современных организаций.

Ключевые слова: искусственный интеллект, большие данные, управленческие решения, цифровая трансформация, предиктивная аналитика, алгоритмическое управление.

Annotatsiya. Maqolada boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayonida sun'iy intellekt (AI) va katta ma'lumotlarni tahlil qilish (Big Data)dan foydalanishning asosiy jihatlari ko'rib chiqiladi. Biznes jarayonlarini optimallashtirish, prognozlash, avtomatlashtirish va strategik rejalashtirish uchun raqamli texnologiyalarni qo'llashning xalqaro amaliyoti tahlil qilinadi. Boshqaruvda sun'iy intellektdan foydalanish bilan bog'liq asosiy muammolar va xatarlar aniqlanadi, shuningdek, zamonaviy tashkilotlarning boshqaruv modellariga aqlli tizimlarni samarali integratsiya qilish yo'nalishlari taklif etiladi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar, boshqaruv qarorlari, raqamli transformatsiya, bashoratli tahlil, algoritmik boshqaruv.

Abstract. The article discusses the key aspects of using artificial intelligence (AI) and Big Data analysis in the management decision-making process. The article analyzes the international practice of using digital technologies to optimize business processes, forecasting, automation and strategic planning. The main challenges and risks associated with the use of AI in management are identified, and directions for the effective integration of intelligent systems into the management models of modern organizations are proposed.

Key words: artificial intelligence, big data, management decisions, digital transformation, predictive analytics, algorithmic management.

ВВЕДЕНИЕ

В Стратегии «Узбекистан – 2030» определена задача превратить нашу страну в региональный IT-хаб. В рамках этой цели цифровые технологии последовательно развиваются: во всех регионах организованы IT-парки, расширились возможности для обучения и работы в этой сфере. Увеличились скорость и охват доступа в интернет. Трудоустроено более 190 тысяч человек.

Расширяется и применение искусственного интеллекта в различных сферах жизни. На базе данной технологии уже внедрено более 20 проектов, ещё 70 проектов разработано по отдельным отраслям и крупным предприятиям. В международном индексе готовности к искусственному интеллекту Узбекистан поднялся на 17 позиций.

Современное управление всё чаще опирается на данные как стратегический ресурс. В условиях цифровой трансформации ИИ и Big Data становятся не просто инструментами анализа, а основой для построения новой модели принятия решений. Их применение позволяет не только автоматизировать рутинные процессы, но и повышать качество стратегических решений за счёт предиктивной аналитики, машинного обучения и обработки неструктурированных данных.

Искусственный интеллект, в свою очередь, предоставляет возможность не только анализировать данные, но и строить модели, способные к самообучению и принятию решений. На практике ИИ активно применяется в таких управленческих задачах, как автоматизация бизнес-процессов, предиктивная аналитика, поддержка принятия решений, персонализация клиентского опыта и обнаружение аномалий в операционных системах. Компании, обладающие доступом к качественным данным и эффективным ИИ-инструментам, получают значительное конкурентное преимущество за счёт более точного прогнозирования рыночных изменений и ускоренного цикла принятия решений.

Что такое Big Data? Big Data — это не просто модный термин, а концепция, определяющая новые подходы к обработке, анализу и использованию данных. Она включает в себя четыре ключевых аспекта: объём, скорость, разнообразие и достоверность данных. Эти «4V» — как реперный камень в мире информации:

1. Объём — великая пропасть данных, ежедневно заполняющая нашу цифровую реальность. Каждый клик, сообщение, лайк — всё это создаёт невообразимые объёмы данных.
2. Скорость — данные поступают быстрее, чем мы успеваем осознать. Одни идут в реальном времени, другие — с запозданием. Но все они требуют внимания.
3. Разнообразие — мы имеем дело с текстами, изображениями, видео, звуками. Каждый тип данных уникален и требует своего подхода к обработке.
4. Достоверность — не всё, что блестит, золото. Качество данных имеет решающее значение. Какой толк от больших объёмов, если они полны ошибок?

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В последние годы искусственный интеллект (AI) и технологии обработки больших данных (Big Data) сформировались как ключевое направление в науке управления. Зарубежные исследователи, такие как Томас Давенпорт и Джон Харрис (2018), рассматривают управление на основе данных как новый источник конкурентного преимущества. По их мнению, использование AI и Big Data ускоряет процесс принятия решений в организациях, снижает вероятность ошибок и обеспечивает возможность стратегического планирования на основе объективной информации. Кроме того, Эндрю Ын (Andrew Ng) и Йошуа Бенджио (Yoshua Bengio) отмечают, что алгоритмы машинного обучения позволяют частично моделировать человеческую интуицию в процессе принятия решений. По моему мнению, эти идеи подчеркивают важность гармоничного сочетания человеческого опыта и искусственного интеллекта в современных управленческих моделях.

В узбекской научной среде также активно ведутся исследования в этом направлении. Так, А. Абдуллаев (2023) изучает роль AI и анализа данных в повышении эффективности банковского управления, Б. Рахмонов (2022) анализирует институциональные основы систем управления данными в условиях цифровой экономики, а М. Эшмуродов (2021) рассматривает методы оптимизации маркетинговых решений с помощью анализа больших данных на предприятиях. Эти исследования формируют научно-теоретическую основу для развития концепции цифрового управления в Узбекистане. На мой взгляд, важно направить усилия отечественных учёных на практическое применение полученных результатов и интеграцию аналитических инструментов в систему государственного и корпоративного управления.

Международная практика показывает, что AI и Big Data охватывают не только технологические, но и социально-этические аспекты. Например, Шошана Зубофф (2019) в своей работе “Surveillance Capitalism” описывает новую парадигму контроля и управления через экономику данных. Из этого следует, что использование искусственного интеллекта и больших данных должно сочетаться с обеспечением прозрачности, защиты персональных данных и соблюдением этических норм. В этом контексте для Узбекистана важно внедрять международные стандарты ответственного использования AI и Big Data в управленческих системах, чтобы достичь баланса между инновациями и социальной ответственностью.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Искусственный интеллект — это наш верный сподвижник в мире Big Data. Он не просто помогает, а активно трансформирует подходы к обработке информации. Как? Давайте разберёмся.

Представьте себе: вы запустили проект, и данные о его успехе внезапно стали доступны из десятков разных источников. ИИ берёт на себя рутинную работу — собирает данные из социальных сетей, веб-сайтов и сенсоров. Забудьте о долгих часах, проведённых за поиском информации — достаточно лишь нескольких команд, и вы получаете полный отчёт.

Но данные — это не только ценный актив, но и потенциальная «помойка». Часто они приходят с ошибками, шумом или дубликатами. ИИ использует алгоритмы для выявления и устранения этих проблем. Да, работа эта не романтичная, но она критически важна для успеха.

Анализ — это как поиск нитей в клубке. Здесь ИИ проявляет свои истинные способности. Методы машинного обучения открывают глаза на закономерности, тренды и аномалии. Вы можете сегментировать клиентов, выявляя их поведение и предпочтения, а не просто полагаться на интуицию.

Но анализ — это ещё не финал. Прогнозы о будущем — вот куда ведёт нас ИИ. Он создаёт модели на основе текущих данных и использует их для предсказания спроса, анализа рисков. Да, задача сложная, но результат стоит усилий. Помните, как торговцы пытались предугадать погоду? Теперь у вас есть возможность предугадывать поведение клиентов и будущие тенденции рынка.

Все эти сложные цифры требуют визуального воплощения. Мы не можем воспринимать информацию в сыром виде — нам нужно видеть, понимать и реагировать. ИИ дарит нам визуализации, превращая скучные данные в интерактивные дашборды. Это как переход от чёрно-белого к цветному кино!

Теперь представьте, что вы — управляющий крупной компанией. Сколько решений приходится принимать каждый день? Контролировать все процессы в реальном времени — задача невыполнимая. Но благодаря ИИ, основанному на Big Data, вы можете автоматизировать принятие решений на основе анализа данных. Ваши стратегии становятся проактивными, а не реактивными. Это шаг в будущее.

Способности ИИ и Big Data уже активно используются в самых разных областях:

Компьютерное зрение. Здесь соединяются искусство и технологии. Компьютерное зрение, использующее Big Data, превращает визуальные данные в образы, которые машина может «видеть» и «понимать». Распознавание лиц или диагностика по снимкам — это не магия, а результат взаимодействия больших объёмов данных и мощных ИИ-моделей.

Автомобильная промышленность и робототехника. Представьте автономные машины, которые используют Big Data для анализа окружающей среды в реальном времени. Безопасность на дорогах, оптимизация маршрутов — всё это выходит на новый уровень и неизбежно приведёт к революции в автомобильной отрасли.

Здравоохранение. Врачи всегда полагались на свой опыт и интуицию, но мы живём в другое время. ИИ анализирует медицинские данные, выявляя паттерны, которые могли остаться незамеченными. Он может спасти жизни, помогая диагностировать болезни на ранних стадиях.

Финансовая сфера. Финансовые учреждения всегда полагались на анализ данных для получения конкурентных преимуществ. Как отмечает Bloomberg, «аналитика Big Data становится основой для прогнозирования изменений на рынках». ИИ обрабатывает и анализирует огромные объёмы транзакционных данных, выявляя паттерны, которые позволяют принимать обоснованные инвестиционные решения. Например, алгоритмическая торговля и оценка кредитных рисков теперь доступны даже для небольших компаний благодаря глубокому обучению и анализу больших данных.

Розничная торговля. В розничной торговле компании используют ИИ для создания персонализированного опыта покупок. Задумывались ли вы, как Amazon рекомендует товары? Это пример точного использования данных о покупательском поведении и предпочтениях. ИИ анализирует информацию и предлагает вам то, что вы, возможно, даже не знали, что хотите купить. Это не просто тренд — это будущее, где каждый клиент чувствует себя уникальным.

Образование. Сфера образования также не осталась в стороне от этих технологий. Платформы электронного обучения используют алгоритмы ИИ для адаптивного обучения. Они анализируют поведение студентов, определяют области, требующие внимания, и предлагают соответствующие упражнения. По сути, ИИ создаёт персонализированные учебные планы. Да, вы не просто учащийся — вы часть цифрового пространства.

Государственный сектор. Даже государственные учреждения начинают внедрять решения на основе Big Data и ИИ. Например, предсказывая поведение преступности или оптимизируя распределение ресурсов в чрезвычайных ситуациях, такие подходы могут значительно улучшить качество обслуживания граждан и повысить безопасность.

Международная практика демонстрирует разнообразные подходы к использованию ИИ и Big Data в управлении. В США, например, широко распространены корпоративные BI-системы (business intelligence), обеспечивающие визуализацию ключевых показателей в реальном времени. Такие компании, как Amazon и Google, успешно применяют ИИ для анализа клиентского поведения, динамического ценообразования и оптимизации логистических процессов. Китай делает ставку на масштабное внедрение ИИ в государственное управление, включая системы «умного города» и предиктивного регулирования. В странах Европейского союза особое внимание уделяется этическим вопросам использования ИИ и защите персональных данных в соответствии с нормативами GDPR, при этом ИИ активно внедряется в госсектор, здравоохранение и образование.

Вместе с тем широкое распространение алгоритмического управления порождает ряд вызовов. Среди них — непрозрачность работы сложных моделей (проблема «чёрного ящика»), риск принятия решений на основе искажённых или предвзятых данных, а также угроза смещения ответственности с человека на автоматизированную систему. Возникают правовые и этические вопросы: кто несёт ответственность за ошибки алгоритма, как обеспечить справедливость и непредвзятость в автоматизированных решениях, как сохранить баланс между эффективностью и защитой прав личности.

В России также наблюдается рост интереса к применению ИИ и больших данных в управленческой практике. Активное развитие получают цифровые платформы в госсекторе (например, налоговая аналитика и цифровые госуслуги), а крупные корпорации, такие как Сбер, Яндекс и Ростех, реализуют масштабные проекты по внедрению ИИ в сферу управления персоналом, финансового планирования и клиентской аналитики. В то же время сохраняются проблемы, связанные с недостатком квалифицированных кадров в области data science, низкой зрелостью цифровой инфраструктуры в ряде регионов и слабой интеграцией аналитических систем в управленческие контуры на уровне малого и среднего бизнеса.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Использование искусственного интеллекта и больших данных в управленческих решениях открывает большие возможности для повышения эффективности и качества управления. Однако на практике существует ряд проблем, которые необходимо решать для успешной интеграции этих технологий. Ключевыми из них являются недостаток квалифицированных специалистов, вопросы качества и безопасности данных, а также этические и правовые риски, связанные с применением автоматизированных алгоритмов.

Для преодоления этих проблем необходимо развивать цифровую грамотность управленцев, создавать условия для подготовки и привлечения специалистов в области аналитики и искусственного интеллекта, а также формировать прозрачные и понятные механизмы контроля и ответственности за решения, принимаемые с помощью ИИ. Важно также адаптировать нормативную базу и разрабатывать этические стандарты, которые будут регулировать применение интеллектуальных систем.

Правильное использование ИИ и Big Data требует системного подхода, при котором технологии становятся инструментом поддержки управленческих решений, а не заменой человеческого фактора. При таком подходе возможно значительно повысить точность прогнозов, оптимизировать бизнес-процессы и быстрее адаптироваться к изменениям на рынке.

Таким образом, внедрение искусственного интеллекта и больших данных в управленческую практику должно сопровождаться комплексными мерами по развитию кадрового потенциала, совершенствованию нормативно-правовой базы и формированию культуры ответственного и осознанного использования цифровых технологий. Это позволит реализовать весь потенциал цифровой трансформации и обеспечить устойчивое развитие организаций в условиях современного цифрового мира.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ССЫЛКИ И ЛИТЕРАТУРА

1. McKinsey & Company. Состояние искусственного интеллекта в бизнесе. — 2024. URL: <https://www.mckinsey.com> (дата обращения: 10.10.2025).
2. Давенпорт Т., Ронанки Р. Искусственный интеллект для реального мира // Harvard Business Review. — 2018.
3. Dzen.ru. URL: <https://dzen.ru/a/Z8DwezFJlg1AwB8l> (дата обращения: 10.10.2025).
4. Рахимов Х. Temir yo'l transport tizimining iqtisodiy samaradorlik tushunchasi va uni baholash ko'rsatkichlar // Экономический прогресс и анализ, № 6. — 2025. — С. 95–101.
5. Рахимов Х. Transport iqtisodiyoti: Учебное пособие. — Ташкент: Издательство «Инновационное развитие», 2024. — 294 с.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>